

ANK PERSONALI BOSHQARUVI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI

Abdulaziz Mutalibov, talaba,

Farg‘ona davlat universiteti,

O‘tkirbek Karimov, talaba,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427887>

***Annotatsiya:** Jahon iqtisodiy munosabatlari sharoitida bank sohalari raqobatbardoshligini ta’minlashda menejment yondashuvlaridan foydalanish talab etilmoqda. Bu esa, boshqaruvning zamonaviy kontseptsiyalaridan samarali foydalanish asosida bank personalni boshqaruvini takomillashtirish kabi muhim vazifalarni kun tartibiga qo‘ymoqda.*

***Kalit so‘zlar:** boshqaruv, personalni boshqarish, bozor iqtisodiyoti munosabatlari.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКА

***Аннотация:** В условиях мировых экономических отношений требуется использование управленческих подходов в обеспечении конкурентоспособности банковских отраслей. Это ставит на повестку дня такие важные задачи, как совершенствование управления персоналом банка на основе эффективного использования современных концепций управления.*

***Ключевые слова:** менеджмент, управление персоналом, отношения рыночной экономики.*

b

s

t

r

ozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitida bank personalini boshqarish dolzarb masalalardan biri

c

t

ozor iqtisodiyoti talablari asosida milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda mavjud investitsiya, kapital, asosiy vazifalari boshqaruvning universal, ya’ni hamma tomonlama mos keladigan va yuqori

ayol boshqaruv nazariyasiga universal jarayon deb qaragan. Ushbu jarayonni ishlab chiqarishni

Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida moddiy va tabiiy resurslardan tejamli va samarali foydalanishda personal boshqaruvining ahamiyati, uning faoliyatini boshqarishda bir qator elementlar asosiy o‘rin egallaydi (1-rasm).

1-rasm. Bank tizimida personal boshqaruvini rejalashtirish va uni tashkil etishning uzviy bog'liqligi

asosiy sababi bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir huquqiy va jismoniy sub'yektning bank

personal boshqaruvi bo'yicha xorijiy va o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy omili faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish korxon boshqaruvining asosiy elementi

Ayrim iqtisodchilar personalni boshqarish uzluksiz jarayon sifatida namoyon bo'radi, u arning mehnat qilish sabablarini, undan yuqori darajada foyda olish, demak, korxonalar faoliyatida asosi o'sib borayotgan shaxsning roli, uning mehnat faoliyatini shakllantirish va korxonalar

personal boshqaruvi hozirgi davrda tanilgan inson resurslari boshqaruvi kontseptsiyasi va uslubi

Ammo amaliy jihatdan har qanday korxonalarning ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish va xo'jalik yuritish tizimida asosiy e'tibor personalni boshqaruv tizimiga beriladi. Boshqaruv faoliyatining xususiyatlaridan kelib chiqqan jamoa xodimlari personalni boshqaruv personalni aklida ifodalanadi.

o'z intellektlari asosida mexanik tarzda emas, balki o'ylagan holda emotsional tashqi muhitga ta'sir o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

XULOSA

o'z doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'z mehnat faoliyatida mehnat qilish darajalari kasbiy

o

a

1. КАРИМОВ, Ў. ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИ. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 78-80.

2. Каримов, Ў. (2022). ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 102-109.

3. Badalovich, T. O. (2022). Legal and institutional basis of development of transport services and transport infrastructure during the coronavirus pandemic. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09)*, 55-61.

4. Badalovich, T. O. (2022). Indicators representing the level of provision of transport services and infrastructure of the region. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09)*, 123-127.

5. Турсунов, О. Б. (2022). Иқтисодий эркинлаштириш даврида транспорт хизматлари ва инфратузилмасининг ривожланиш тенденциялари ва ҳудудий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 196-204.

6. Urinov, A. G. A. (2003). ECONOMIC REFORMS IN UZBEKISTAN: SPECIFIC FEATURES, RESULTS AND PROBLEMS. *Eurasian Vision: Felicitation Volume on the 70th Birthday of Prof. Devendra Kaushik*, 187.

7. Хамидидов, Б. С., & Уринов, А. А. (2020). Механизм государственно-частного партнерства и привлечение инвестиций. In *Эффективность сферы товарного обращения и труда* (pp. 140-144).

8. Хабибиддинов, Х. И., & Уринов, А. А. (2020). Зарубежный опыт механизма государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций. In *Эффективность сферы товарного обращения и труда* (pp. 126-129).

9. Ahmadjanovich, U. A. (2021). The Main Ways To Improve The Efficiency Of Investment Activity For The Development Of Socio-Economic Processes. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(2), 197-205.

10. Ганиев, Б. (2021). Особенности предпринимательской деятельности в условиях развития гражданского общества в Узбекистане. *Общество и инновации*, 2(4/S), 683-692.

11. Ганиев, Б. С. (2015). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ. *ILMIY XABARNOMA*, 49.

12. Ганиев, Б. С. (2016). ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. *ILMIY XABARNOMA*, 51.

13. Tuhtarova, I. (2020). SOME ASPECTS OF USING EXAMPLES OF FICTION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 409-415.

14. Saminjonov, B. (2021). THE ROLE OF TEACHING FINE ARTS AND DRAWING IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE AREAS. *Студенческий вестник*, (11-4), 6-8.